

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qudratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA NOMOLIYAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	

KIRISH

Byudjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit tizimining nazariy va uslubiy asoslari tadqiq qilish hamda o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazi hamda tizim budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritish va ichki nazorat tizimini amalga oshirish bevosita tizim tashkilotlari faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjatlar, tizimini moliyalashtirish va moliya-xo'jalik faoliyatini boshqarish hamda buxgalteriya hisobining me'yoriy huquqiy asoslariga tayangan holda olib boriladi. Ushbu holat avtomobil yo'llari tizimidagi budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimining boshqa soha tashkilotlaridan farqli jihatlarini keltirib chiqaradi.

- amaldagi buxgalteriya hisobi bo'yicha qonunchilikka muvofiq O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetida turadigan tashkilotlarning buxgalteriya hisobi va hisobotlarini tartibga solish O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Bunda, O'zbekiston Respublikasining vazirlik va idoralari zarur hollarda, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishgan holda, o'z tizimidagi tashkilotlarda faoliyat hususiyatlaridan kelib chiqqan holda buxgalteriya hisobi va hisobotlarining umumiy qoidalarini qo'llash tartibi to'g'risida belgilangan tartibda me'yoriy hujjatlar chiqarishlari mumkin.

- ichki audit xizmatining asosiy maqsadi vazirlik va idoralarda budjet intizomini mustahkamlash va budjet to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilish holatlarini profilaktika qilish, budjet xarajatlarining samaradorligi va natijadorligini baholash hamda ichki audit faoliyati sohasidagi hujjatlar ijrosini ta'minlashdan iborat.

Byudjet tashkilotlarining samarali faoliyati ko'p jihatdan uning moliyaviy mablag'lar bilan yetarli darajada ta'minlanishiga bog'liq. Shu sababdan byudjet tashkilotlarida byudjet mablag'laridan oqilona va samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Byudjet tashkilotlari byudjet mablag'larining asosiy iste'molchisi hisoblanadi.

Shu sababdan, Davlat byudjeti xarajatlarining asosiy ulushi byudjet tashkilotlari hissasiga to'g'ri keladi va bu xarajatlar smeta asosida qonunchilikda belgilangan tartibda byudjetdan moliyalashtiriladi. Ushbu holatlar normativ hujjatlarda ham o'z aksini topgan bo'lib, Byudjet tashkiloti va byudjet mablag'lari oluvchilarning O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti hisobidan xarajatlari byudjetdan ajratiladigan mablag'lar doirasida va ularning xarajatlar smetalarida ko'rsatilgan maqsadlarda amalga oshiriladi -deb belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, byudjet tashkiloti qonunchilikka muvofiq byudjetdan tashqari mablag'lar yuzasidan tashkil bo'lish manbalari va foydalanish yo'nalishlari ko'rsatilgan byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha ham smeta doirasida xarajatlarni amalga oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetasi O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining iqtisodiy tasnifiga muvofiq xarajatlar guruhlariga bo'yicha, 4 guruh xarajatlarining to'liq yoyilmasini va hisob-kitoblarni o'z ichiga olgan holdagi ilova bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2014-yil 15-dekabrda 2634-son bilan ro'yxatga olingan "Byudjet tashkilotlari va byudjet mablag'lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvalarini tuzish, tasdiqlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi Nizomda keltirilgan namunaviy shakl asosida tuziladi.

Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimini tashkil qilish borasida xorijlik hamda mamlakatmiz olimlari tomonidan izlanishlar olib borilgan. Xalqaro amaliyotda byudjet tashkilotlari davlat sektoriga qarashli bo'lganligi sababli, ularni boshqarish va nazorat qilishda ichki nazorat tizimining talab darajasida yo'lga qo'yilishi tashkilotlar faoliyati samaradorligini ta'minlash hamda mablag'larning manzilli sarflanishining asosiy sharti sifatida qaraladi.

Jumladan, xorijlik olimlardan Mohamad Azizal bin Abd Aziz, Jamaliah Said, Mahmudul Alamlar tomonidan Malayziya davlat sektori tashkilotlarida ichki nazorat tizimi va uni baholash amaliyoti tadqiq etilgan. Ushbu tadqiqot "24 federal vazirlik qoshidagi 109 departament va agentlik bo'limlari, shu jumladan Malayziyadagi Bosh vazir departamenti o'rtasida so'rovnomalar to'plami asosida birlamchi ma'lumotlarni to'planib ichki nazorat amaliyotining o'n omili haqidagi fikrga asoslanib omillar tahlil tahlil qilingan. Natijada, moliya organlari guruhining ichki nazorat tizimi kuchli, muhandislik, axborot tizimi, ta'lim, tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimidagi ichki nazorat umumiy o'rtacha ko'rsatkichda baholangan

Tadqiqot ishida Malayziyadagi davlat sektori ishonchli va samarali sektorga aylanishi uchun ichki nazoratni tashkil qilish va uni to'g'ri baholash bo'yicha takliflar shakllantirilgan. Albatta, ushbu izlanish natijalari juda qimmatli sanalib, xalqaro maydonda ushbu tajridan foydalanish samarali natija beradi, deb hisoblaymiz. Ammo, ichki nazorat tizimini baholash davlatchilik va boshqaruv shaklidan kelib chiqilsa, barcha mamlakatlarda ham qo'llash imkoniyati nisbatan cheklangan.

Hung Tang Tri va Thien Huu Nguyen tomonidan tashkilotlarda buxgalteriya hisobi axborot tizimi bilan ichki nazorat tizimining o'zaro bog'liqligi borasida izlanish olib borishgan. Bunda, ichki nazorat tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish buxgalteriya axborot tizimining to'g'ri ishlashiga xizmat qilishi, shuningdek, buxgalteriya axborot tizimining samarali ishlashi ichki nazorat tizimini boshqarishga olib kelishi asoslab berilgan. Buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimlarining uzviy bog'liqligi masalalari yoritilgan.

Mazkur tadqiqot davomida olingan natija va xulosa juda o'rnlidir. Sababi, har tashkilot moliya-xo'jalik faoliyatini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilib borish bevosita buxgalteriya hisobi tizimi va uning boshqa tuzilmalar hamkorlikda ishlash holati bilan uzviy bog'liq. Ayniqsa, hozirgi axborotlashtirish va raqamlashtirish sharoitida buxgalteriya hisobi tizimini ham raqamlashtirish ichki nazorat tizimini samarali boshqarish imkoniyatini yanada oshiradi.

Vakhtang Nadiradze davlat sektorida ichki moliyaviy nazorat tizimini joriy etish borasida tadqiqot olib borgan. "Davlat sektorida byudjet mablag'larining samarali va maqsadli sarflanishi uchun ichki moliyaviy nazorat tizimini isloh qilishning zarurligi asoslangan. Davlat sektorida ichki auditning xalqaro me'yoriy hujjatlari va normativ me'yorlari, ichki nazorat tizimini joriy etishda Evropa Ittifoqi mamlakatlari amaliyoti ko'rib chiqilib, ushbu tajribalardan foydalanish yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Evropa Ittifoqi dunyo amaliyotida moliyaviy markaz sifatida buxgalteriya hisobi va auditni rivojlantirishda asosiy namuna sifatida xizmat qilib kelmoqda. Ayniqsa, tashkilotlarda moliyaviy nazorat va ichki nazorat tizimini rivojlantirishda Evropa Ittifoqi tajribalaridan foydalanish zarur, deb hisoblaymiz.

Salomi Jasomina Hehanussa buxgalteriya hisobi axborot tizimlarida ichki nazoratning roli haqida izlanish olib borgan: buxgalteriya axborot tizimlaridan foydalanish boshqaruv organi xodimlari nazoratisiz tashkilot muvaffaqiyatli ishlay oladimi yoki yo'qligi masalasiga aniqlik kiritish uchun ichki nazorat tizimining oltita muhim rolini aniqlagan. Kompyuterga asoslangan buxgalteriya hisobining axborot tizimlariga katta ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan. Ichki nazorat tizimlari tashkilotdagi ortiqcha resurslarning oldini olishi, moliyaviy hisobotlar bilan bog'liq hisobdorlikni oshirish, tashkilotning faoliyatiga oid axborotlarning ishonchligi va sifatini oshirishi, boshqaruv qarorlar qabul qilish va firibgarlikning oldini olish uchun osonlashishi asoslangan.

Ushbu olimning qaralashiga to'liq qo'shilgan holda byudjet tashkilotlarida cheklangan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishda mamlakatimizda ham byudjet mablag'lari taqsimoti bilan bog'liq bo'lgan smetalarni tuzish, ijrosini amalga oshirish va ularga oid axborotlarni raqamli texnologiyalarni vositasida shakllantirib borish tashkilotlar faoliyatida ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlashga va o'z navbatida, byudjet tashkilotlari faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Z.U.Xamidova byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish borasidagi izlanishlarida byudjet tashkilotlarida ichki audit va ichki nazoratni tashkil etilishi hamda nazoratning amalga oshirilishi, ichki audit va ichki nazoratning o'zaro bog'liq va farqli jihatlari asoslab berilgan. Ichki audit xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqa davlat organlari bilan hamkorligini ta'minlash hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib ichki audit va moliyaviy nazorat xizmati faoliyatini takomillashtirish yuzasidan takliflar bergan.

Mazkur olim byudjet tashkilotlarida ichki audit va moliyaviy nazorat borasida mamlakatimizda ilk bor amalga oshirilgan tadqiqot doirasida moliyaviy nazorat va ichki auditning bog'liqligi hamda farqli jihatlarni ochib bergan. Bizningcha, ushbu ishlanmada ayni vaqtda amalga oshirilayotgan islohotlar natasi o'laroq ichki audit borasida qabul qilingan me'yoriy hujjatlarning talablarini ham e'tiborga olish zarur, deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi moliyaviy nazorat va ichki audit xizmati tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit tizimining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish;

budjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmatini tashkil qilishning uslubiy asoslari belgilash;

raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazida moliyaviy nazoratini tashkil etishning amaldagi holati o'rganish;

raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazida ichki audit tizimini tashkil etish amaldagi holatini tadqiq qilish;

raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazida moliyaviy nazorat faoliyati tahlil qilish;

raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmatini takomillashtirish yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Byudjetdan tashqari boshqa mablag'lar bo'yicha daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi yuzasidan tushumlar, haqiqiy xarajatlar va kassa xarajatlari yuqorida keltirib o'tilgan tartib bo'yicha buxgalteriya hisobida aks ettiriladi.

Yuqorida keltirilgan byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha alohida-alohida daromadlar va xarajatlar smetalari tuziladi. Byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha smetalar oliy ta'lim muassasalari tomonidan joriy moliya yili uchun tuziladigan va tasdiqlanadigan hujjat bo'lib, unda tashkil bo'lish manbalari va ushbu mablag'larning qonunchilikka muvofiq foydalanish yo'nalishlari ko'rsatilgan holda byudjetdan tashqari daromadlar tushumlarining prognoz xajmlari aks ettiriladi.

Qonunchilikka muvofiq byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha smetalar hisobidan xodimlar birliklari saqlangan xollarda, smetaga shtatlar jadvali ilova qilinadi. Bunda, ro'yxatdan o'tkaziladigan byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha smeta bilan birga shtatlar jadvali ham ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim qilinadi.

Hozirda amalyotda byudjet tashkilotlarining xarajatlar smetasi, shtatlar jadvali hamda ilovalarini rasmiylashtirish normativ hujjatlar asosida belgilangan tartibda tasdiqlanadi. Ilmiy tadqiqotlar natijasida byudjet tashkilotlari xarajtlar smetasi, shtatlar jadvali hamda ilovalarini tashkilotning o'zi tomonidan "UzASBO" dasturiy majmuasida shakllantirib Davlat moliyasini boshqarishning avtomatlashgan tizimi "DMBAT"ga elektron tarzda yuborilishi hamda ro'yxatga olish tartibini joriy etish taklif etamiz.

Ushbu takliflarning amaliyotga joriy etilishi ortiqcha vaqt sarfi, ish hajmi va moddiy xarajatlarni qisqartiradi. Byudjet tashkilotlari byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha tuziladigan daromadlar va xarajatlar smetalari, shtatlar jadvali hamda ilovalarini xarajatlar smetasini rasmiylashtirish yuzasidan ham yuqorida bergan taklifimizdagi tartib bo'yicha shakllantirish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi hisobi ikki usulda kassa va hisoblash usulida yuritiladi (1-rasm).

1-rasm. Smetalar ijrosini hisobga olish usullari¹

Byudjet mablag'lari bo'yicha haqiqiy xarajatlar 231 – "Byudjet mablag'lari bo'yicha haqiqiy xarajatlar" hisobvarag'ida, kassa xarajatlari esa 232 – "Byudjetdan moliyalashtirish" hisobvarag'ida hisobga olinadi.

Byudjet tashkilotlarida byudjet mablag'lari bo'yicha kassa va haqiqiy xarajatlar yuzasidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan, ayrim muomalalar mazmuniga buxgalteriya o'tkazmalarini misol tariqasida keltirib o'tamiz (1-, 2-jadvallar):ga qarang.

Hisobvaraqlarida memorial orderlar, va bosh kitobda hisobga olinadi. Ushbu jarayonda haqiqiy va kassa xarajatlar hisobini yuritishda nazoratni amalga oshirishning imkoniyati mavjud (1-jadval).

¹ Normativ-huquqiy hujjatlar asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

1-jadval. Byudjet mablag'lari bo'yicha haqiqiy xarajatlar²

№	Muomala mazmuni	Dt		Kt	
		2169-yo'riqnoma	2-BHS	2169-yo'riqnoma	2-BHS
1	Asosiy vositlar hisobdan chiqarilganda (dastlabki qiymati va eskirish summasi o'rtasidagi farq)	231	710000	01	221000
2	Asosiy vositlarning eskirish summasi	231	710000	02	231000
3	Tovar moddiy zahiralari foydalanishga berilganda	231	710000	06	160000
4	Ko'rsatilgan ish xizmatlar	231	710000	159	341100
5	Ish haqiga nisbatan yagona ijtimoiy to'lov hisoblanganda	231	710000	161	342200
6	Kasallik varaqasi asosida ijtimoiy to'lov hisoblanganda	231	710000	171	343200
7	Xizmat safari bo'yicha bo'nak hisoboti topshirilganda	231	710000	172	343300
8	Xodimlarga ish haqi, ustama va moddiy yordam hisoblanganda	231	710000	173	343400

2-jadval. Byudjet mablag'lari bo'yicha kassa xarajatlari³

№	Muomala mazmuni	Dt		Kt	
		2169-yo'riqnoma	2-BHS	2169-yo'riqnoma	2-BHS
1	Mol etkazib beruvchilarga o'tkazib berilgan mablag'lar	150	341100	232	503000
2	Kommunal xizmatlar bo'yicha majburiyatlar to'lovi	159	341900	232	503000
3	Daromad solg'i to'landi	160	342100	232	503000
4	Ish haqiga nisbatan yagona ijtimoiy to'lovi	161	342200	232	503000
5	Shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamiga pul o'tkazildi	162	342300	232	503000
6	Kassaga naqd pul olib kelindi	120	109100	232	503000
7	Kasaba uyushmasiga badal o'tkazildi	176	341900	232	503000

Demak, byudjet tashkilotlarida smetalar ijrosi hisobi ham smetalarning xarajat moddalari bo'yicha 294-shaklda, hamda tegishli buxgalteriya hisobvaraqlarida memorial orderlar, va bosh kitobda hisobga olinadi. Ushbu jarayonda haqiqiy va kassa xarajatlar hisobini yuritishda nazoratni amalga oshirishning imkoniyati mavjud. Ya'ni, 294-son shakl Kassa va haqiqiy xarajatlar daftarini yuritish orqali, byudjet tashkilotining smetasi ijrosini o'rganish, majburiyatlarini tahlil qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Byudjet tashkilotlarida mol-mulklar hamda moddiy qiymatliklar bo'yicha ichik auditni o'tkazish nafaqat son, balki, sifat jihatlariga ham alohida e'tibor berish shuningdek, byudjet tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilish maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish markazida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmatini tashkil qilishning amaldagi holatini o'rganish va tahlil qilish bo'yicha olib borilgan izlanishlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Byudjet muassasalarining moliyaviy nazorati muassasaning strategik va taktik maqsadlariga erishishga qaratilgan moliyasini boshqarishga qaratilgan. Davlat muassasalari uchun, tijorat tashkilotlaridan farqli o'laroq, bu biznes qiymatini maksimal darajada oshirish emas, balki davlatning, O'zbekiston Respublikasi subyekting yoki munitsipalitetning jamiyat uchun ahamiyatli bo'lgan boshqaruv, ijtimoiy-madaniy yoki boshqa funksiyalari hamda vakolatlarini bajarishdir.

Moliyaviy nazorat — bu xo'jalik yurituvchi subyektlar va boshqaruv faoliyatining moliyaviy va ular bilan bog'liq masalalarini uni tashkil etishning aniq shakllari va usullaridan foydalangan holda tekshirish bo'yicha harakatlar va operatsiyalar majmuidir.

2 "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yo'riqnoma (O'z.R.si A.V. tomonidan 22.12.2010 y.da 2169-son bilan ro'yxatdan o'tgan) asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

3 "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yo'riqnoma (O'z.R.si A.V. tomonidan 22.12.2010 y.da 2169-son bilan ro'yxatdan o'tgan) asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Ma'lumotlarni ilmiy tahlil qilish ushbu qonuniy majburiyatlarning tabiati, ko'zda tutilmagan xarajatlarning sabablari va har qanday siyosat o'zgarishlari yoki yillar davomida ushbu raqamlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan tashqi omillar kabi qo'shimcha jarayonni talab qiladi. Aslida, ushbu yuridik majburiyatlar va xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan tashkilotlarning batafsil o'rganilishi xulosalar haqida ko'proq ma'lumot berishi mumkin. Ma'lumotlar ko'rsatilgan yillardagi huquqiy va moliyaviy majburiyatlarning qiziqarli qiyofasini taqdim etadi va bu tebranishlar va o'zgarishlar ortida yotgan omillar va oqibatlarni tushunish uchun qo'shimcha ilmiy izlanishlarni taklif qiladi.

Moliyaviy nazoratni kuchaytirish, muntazam audit o'tkazish, shaffoflikni oshirish, moliyaviy huquqbuzarliklar uchun qat'iy oqibatlar qo'llash kabi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Bundan tashqari, ushbu muammolarning asosiy sabablarini aniqlash va davlat mablag'laridan samarali va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlash uchun tuzatish choralarini ko'rish juda muhimdir. Umumiy maqsad davlat moliyasini himoya qilish, fiskal mas'uliyatni oshirish va soliq to'lovchilarning byudjet tashkilotlarining moliyaviy yaxlitligiga ishonchini saqlashdan iborat bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, byudjet tashkilotlarida moliyaviy nazorat tadbirlari samaradorligini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, masofadan boshqarish usullarini joriy etish oldinga sezilarli qadam bo'lishi mumkin. Ushbu chora-tadbirlar huquqiy va axloqiy me'yorlarga mos kelishini ta'minlash, moliyaviy huquqbuzarliklarning samarali oldini olish va moliyaviy javobgarlikni kuchaytirish uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilishi, amalga oshirilishi va monitoring qilinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - uchinchi bo'lim. Jamiyat va shaxs, XII bob. Jamiyatning iqtisodiy negizlari, 65-modda, <https://lex.uz/docs/-6445145> va <https://constitution.uz/uz>
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi O'RB-576-son Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-4571490>
3. Yo.B. Suyunov. Moliyaviy investitsiyalar hisobi va auditini takomillashtirish masalalari. Monografiya. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyat-matbaa uyi", 2023, 136 b. ISBN: 978-9943-9057-6-4
4. Abdusalomova N.B. Ichki nazorat metodologiyasini takomillashtirish. Monografiya. –T.: «TDIU», 2023, 384 b.
5. Ostonokulov A.A., Hamdamov B.K. Byudjet nazorati. O'quv qo'llanma. "IQTISOD MOLIYA". – T.: 2018. 318 b.
6. Mehmonov S.U va boshq. "Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi". Darslik.-Toshkent, "Sano-standart", 2013, 456 bet.
7. Hamdamov B.K. va boshq. Byudjet nazorati. O'quv qo'llanma. - T.: "Iqtisod moliya", 2016. 324 b.
8. www.gov.uz – O'zbekiston Respublikasi Hukumati portal
9. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
10. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi
11. www.prezident.uz – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti
12. www.diss.natlib.uz - Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxona
13. <https://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
